

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Colombia
Medellín

DIEGO CÁRDENAS HERNANDEZ

[@hernandez102011](https://www.instagram.com/hernandez102011)

ESTUDIANTE DE ARTES VISUALES

Diego Cárdenas Hernández es artista visual emergente de Medellín, Colombia, estudiante de Artes Visuales. Desde los 12 años, el dibujo y la imaginación han sido ejes fundamentales en su vida. Su obra se construye a partir de la fantasía, lo mítico y lo surreal, transformando lo cotidiano en escenarios simbólicos cargados de múltiples significados. Actualmente explora el grafito como punto de partida hacia lenguajes más complejos y expresivos

Diego Cárdenas Hernández is an emerging visual artist from Medellín, Colombia, and a Visual Arts student. Since the age of 12, drawing and imagination have been fundamental to his life. His work is built upon fantasy, myth, and surrealism, transforming the everyday into symbolic scenarios laden with multiple meanings. He is currently exploring graphite as a starting point for developing more complex and expressive artistic languages.

Diego Cárdenas Hernández é um artista visual emergente de Medellín, Colômbia, e estudante de Artes Visuais. Desde os 12 anos, o desenho e a imaginação têm sido fundamentais em sua vida. Seu trabalho se baseia na fantasia, no mito e no surrealismo, transformando o cotidiano em cenários simbólicos carregados de múltiplos significados. Atualmente, ele explora o grafite como ponto de partida para o desenvolvimento de linguagens artísticas mais complexas e expressivas.

Título: Tlahuelpuchi
Autor: Diego cárdenas
hernandez
Año: 2020
Técnica: Tinta mojada
Dimensiones: 15x21 cm

Esta obra representa a Tlahuelpuchi como una entidad protectora del territorio latinoamericano. A través de una figura femenina envuelta en un manto orgánico, la imagen resignifica el mito ancestral para convertirlo en símbolo de cuidado, resistencia y memoria patrimonial. El cuerpo de la diosa se expande hasta confundirse con el paisaje, protegiendo no solo la tierra, sino las historias, saberes y memorias que habitan en ella. Desde esta mirada, lo patrimonial no es pasado fijo, sino una fuerza viva que se transforma y persiste.

This work represents Tlahuelpuchi as a protective entity of Latin American territory. Through a female figure enveloped in an organic mantle, the image reinterprets the ancestral myth, transforming it into a symbol of care, resistance, and cultural heritage. The goddess's body expands until it merges with the landscape, protecting not only the land, but also the stories, knowledge, and memories that reside within it. From this perspective, heritage is not a fixed past, but a living force that transforms and endures.

Esta obra representa Tlahuelpuchi como uma entidade protetora do território latino-americano. Através de uma figura feminina envolta em um manto orgânico, a imagem reinterpreta o mito ancestral, transformando-o em um símbolo de cuidado, resistência e patrimônio cultural. O corpo da deusa se expande até se fundir com a paisagem, protegendo não apenas a terra, mas também as histórias, o conhecimento e as memórias que nela residem. Nessa perspectiva, o patrimônio não é um passado fixo, mas uma força viva que se transforma e perdura.

Título: Dama en pena
Autor: Diego cárdenas hernandez
Año: 2025/18/06
Técnica y Materiales: Tinta humeda
Dimensiones: 21x27 cm

La Dama en pena

Expresa el dolor y la melancolía de la pérdida. Como estatua de cementerio, su expresión es silencio. Los trazos de tinta y su color son el deterioro del sentido y la negación ante la muerte. Con una mirada seca y oscura, la Dama se resigna a ser dueña de un alma perdida.

The Lady in Sorrow

She expresses the pain and melancholy of loss. Like a cemetery statue, her expression is silence. The ink strokes and their color represent the erosion of meaning and the denial of death. With a dry, dark gaze, the Lady resigns herself to being the owner of a lost soul.

A Dama em Tristeza

Ela expressa a dor e a melancolia da perda. Como uma estátua de cemitério, sua expressão é de silêncio. Os traços de tinta e suas cores representam a erosão do significado e a negação da morte. Com um olhar seco e escuro, a Dama resigna-se a ser a dona de uma alma perdida.

Título: Las vírgenes del destino
Autor: Diego cárdenas hernandez
Año: 2025/03/06
Técnica: Grafito, tinta humeda, color
Dimensiones: 70x100 cm

Están inspiradas en las trinitades femeninas griegas y latinoamericanas. Estas tres diosas representan la fertilidad, una unión entre lo femenino y lo masculino donde ambos principios son necesarios para la creación. La vida es la expresión de un inicio del tiempo, un ciclo que se repite: el origen de la historia que choca con la muerte, el fin del ciclo y el comienzo de otro. Esto se representa con el aborto espontáneo. De la muerte nace la serpiente bíblica, que cruza entre la vida expresando cómo la fatalidad llega antes del nacimiento y cómo el tiempo no se repite.

They are inspired by Greek and Latin American feminine trinities. These three goddesses represent fertility, a union between the feminine and the masculine where both principles are necessary for creation. Life is the expression of the beginning of time, a cycle that repeats itself: the origin of history that clashes with death, the end of one cycle and the beginning of another. This is represented by miscarriage. From death is born the biblical serpent, which crosses through life, expressing how fate arrives before birth and how time does not repeat itself.

Elas são inspiradas nas trindades femininas gregas e latino-americanas. Essas três deusas representam a fertilidade, uma união entre o feminino e o masculino, onde ambos os princípios são necessários para a criação. A vida é a expressão do início do tempo, um ciclo que se repete: a origem da história que se confronta com a morte, o fim de um ciclo e o início de outro. Isso é representado pelo aborto espontâneo. Da morte nasce a serpente bíblica, que atravessa a vida, expressando como o destino chega antes do nascimento e como o tempo não se repete.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.